

SO‘ROVNOMA ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQIY KOMPETENSIYANING RIVOJLANGANLIGI DARAJASINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH METODIKASI

Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi

Qarshi davlat universiteti Maktabgacha ta’lim kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591853>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlanganligi darajasini aniqlash yuzasidan olib borilgan metodika, turli usul va uslublari hamda yosh avlodda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarining turli yosh guruhlarida shakllanish bosqichlari tahlil qilingan. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlashi va dunyoqarashiga ijtimoiy ta’sirining ortib borishi, tarbiyalanuvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish yuzasidan olib borilgan amaliy ishlar tasnifi keltirilgan. Shuningdek bolalarning nutqiy kompetensiyalarining rivojlanganligi darajasini aniqlash uchun so‘rovnoma metodidan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, metodika, usul, uslub, pedagogik yondashuv, kompetensiya, nutqiy kompetensiya, bola shaxsi, tafakkur, yangilik, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методика, различные методы и методики определения уровня развития речевых компетенций у детей дошкольного возраста, а также значение развития речевых компетенций у подрастающего поколения. Анализируются этапы формирования речевых компетенций у детей дошкольного возраста в разных возрастных группах. Представлена классификация практической работы по развитию речевых компетенций у детей дошкольного возраста, возрастающее влияние общества на их самостоятельное мышление и мировоззрение. Для определения уровня развития речевых компетенций у детей использовался метод анкетирования.

Ключевые слова: дошкольное образование, методика, метод, методика, педагогический подход, компетентность, речевая компетентность, личность ребенка, мышление, новизна, новаторство.

Abstract: This article discusses the methodology, various methods and techniques used to determine the level of development of speech competencies in preschool children, and the importance of developing speech competencies in the younger generation. The article also analyzes the stages of formation of speech competencies in preschool children in different age groups. The article presents a classification of practical work carried out on the development of speech competencies of preschool children, the increasing social influence on their independent thinking and worldview. The questionnaire method was also used to determine the level of development of speech competencies in children.

Key words: preschool education, methodology, method, methodology, pedagogical approach, competence, speech competence, child’s personality, thinking, novelty, innovation.

Bugungi kunda, albatta, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk inson bo'lib rivojlanishini zamon talablari va jahon standartlari darajasiga yetkazish masalasi O'zbekiston Respublikasi hukumati va Prezident Sh.M.Mirziyoev tomonidan qabul qilingan ko'plab qonunlar, qarorlar, farmonlar va dasturlar doirasida bajarib kelinmoqda. Xususan, maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish vazifasi ham ustuvor masalalardan biri hisoblanmoqda. Shu sababdan, tadqiqod ishimizda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlanganligi darajasini aniqlash maqsadida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari ishtirokida anketa so'rovnoma orqali savol-javob olib bordik. Ushbu so'rovnoma maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarining rivojlanganlik darajasini aniqlashga, shuningdek, ularda nutqiy tarbiyani rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalari, ularning ta'lim olishi, ma'naviy-ma'rifiy ishlarda ishtirok etishi, sport-sog'lomlashtirish ishlarida qatnashishi, o'yin kabi o'quv-tashkiliy ishlarda shakllanib boradi.

Darhaqiqat, Maktabgacha yoshdagi bolalar maktabgacha ta'limda tahsil olish davrida nafaqat bilim oladi, balki jamiyat va maktabgacha ta'lim hayotidagi barcha ijtimoiy jarayonlarda qatnashadi, ta'limiy faoliyat, tadbirlar, sayr, o'yin, musobaqalarda ishtirok etadi. Bolajonlar faoliyatida mazkur ishlar amalga oshirilgan ekan, ular o'z navbatida bu jarayonda maktab ta'limiga tayyorlanib boradilar hamda nutqi shakllanadi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim jarayonidagi bu kabi ishlarda qatnashish bolajonlarning ijodkorligini yuksaltiradi, irodasini chiniqtiradi, ijtimoiy faolligini oshiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining barchasi ham mazkur talablarga javob bera oladimi, ularning barchasi ham kerakli bilimga egami, ta'limiy faoliyat jarayoniga nisbatan qiziqishi ortib bormoqdami, ijtimoiy hayotda faol fikrlaydimi, tashabbuskor va fikrini bayon eta oladimi kabi ko'plab savollarga javob topish maqsadida ularga anketa savollari bilan murojaat qildik.

Tarbiyalanuvchilardan olingan anketa savollariga javoblar tahlili quyidagicha bo'ldi:

“Qaysi faoliyat siz uchun qiziq?” savoliga tarbiyalanuvchilarning 38 % “rasm chizish, hikoya o'qish”-degan javoblar orqali ta'limiy faoliyatni tanlagan bo'lsalar, 36 % “o'yin” – degan javobni belgilashgan. “sayr” variantini tanlaganlar soni 26 % ni tashkil etdi.

Ushbu savolning javoblarini tahlil qiladigan bo'lsak, tarbiyalanuvchilarning aksariyat qismi ta'limiy faoliyatni tanlaganlar. Bu bolalarning ta'limiy faoliyatga qiziqishlari qay darajada ekanligini bildiradi. Masalan, bolajonlar rasm chizish mashg'ulotida o'zlari istagan rasmlarini chizib turli ranglarda bo'yaydilar. Bu esa ularning kayfiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Shuningdek, nutq o'stirish mashg'ulotlari orqali bolajonlar qiziqarli ertak va hikoyalarni tinglashlari hamda so'zlab berishlari mumkin. Bu esa ularning nutqiy faolligini oshirishda dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi.

“Tengdoshlaringizga oilangiz haqida hikoya qilib berishni ho'xlaysizmi?” savoliga tarbiyalanuvchilarning 71 % “Albatta, oilam haqida so'zlab berishni yaxshi ko'raman” - degan bo'lsa, “Hozir so'zlagim kelmayapti” deganlar soni 15 % ni, “Yo'q” degan javobni berganlar 14 % i tashkil etadi.

Bu javoblarda tarbiyalanuvchilarning ayrimlarida o'ziga bo'lgan ishonchning shakllanmaganligi, ikkilanish va atrofdegilar yonida o'zini erkin tuta olmaslik holati kuzatiladi. Bu holat bolajonlarda nutqiy kompetensiyalarning yetarli darajada shakllanmaganligidan dalolat beradi.

“Musiqqa faoliyatiga qiziqasizmi?” savoliga talabalarning 36 % “Ha, qo’shiq eshitishga qiziqaman”- degan bo’lsa, 24 % “Musiqqa men uchun qiyinroq”- degan javobni belgilagan, 40 % talaba “qo’shiq aytishni juda yaxshi ko’raman” - degan javobni berishgan.

Ushbu savolga maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilaridan olingan javoblar shuni ko’rsatadiki, ular musiqqa faoliyatiga, musiqqa tinglash hamda qo’shiq aytishga qiziqadilar. Shu bilan birga, bolajonlardagi musiqqa faoliyatiga bo’lgan qiziqishi natijasida qo’shiq eshitish hamda kuylash orqali ulardagi nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin bo’ladi.

“Sahnada rol ijro etishni hojlaysizmi?” savoliga tarbiyalanuvchilarning 22 % “albatta” – deb javob bergan bo’lsalar, 51 % “faqat ijobiy qahramonlarning rolini” – ijro etishni hojlashini bildirdilar, 27 % bolajonlar esa sahnada rol ijro etishni hojlamasligi haqida javob berishgan.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarning bu savolga javoblarida ham ijobiy holatni ko’rish mumkin. Chunki, aksariyat bolajonlar, ayrimlari faqat ijobiy rollarni istasada, sahnada rol ijro etishni hojlaydilar. Bu esa tarbiyalanuvchilarning sahnada o’zini erkin tuta olishi hamda so’zlay olishidan dalolat beradi.

Tarbiyalanuvchilarga murojaat qilingan “She’r yod olishni yoqtirasizmi?” savoliga natija quyidagicha bo’lgan. “Ha albatta” javobiga 75 % tarbiyalanuvchi, “She’r yodlashga qiynalaman” deb javob bergan bolalar 25% ni tashkil etgan.

Ushbu savolga bolajonlardan ijobiy javoblar olindi. Negaki, aksariyat bolajonlar she’r aytish hamda yod olishga juda qiziqishadi. Bu esa, ularning nutqiy kompetensiyalarini rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi.

“Sizga ertak eshitish yoqadimi yoki multfilm tomosha qilish?” savoliga tarbiyalanuvchilarning 64 % “Multfilm tomosha qilish” variantini belgilagan, “ertak eshitish” deganlar 36 % tarbiyalanuvchi tashkil etadi.

Ushbu savolga bolajonlarning ko’pchiligi multfilm tomosha qilishni Afzal ko’rishini aytganlar. Bu esa bolajonlar uchun faqatgina eshitgandan ko’ra, uni tomosha qilish zavqli ekanligini bildiradi.

Navbatdagi “Sizningcha dono bola qanday bo’lishi kerak?” – savoliga tarbiyalanuvchilarning ko’pchiligi, ya’ni 49 % “Yaxshi o’qishi kerak” deb javob berganlar. Shuningdek, ularning 29 %i “odob-axloqli bo’lishi lozim” – javobini belgilashgan bo’lsalar, “mehnatsevar bo’lishi kerak” –deganlar soni 22 % ni tashkil etadi.

Bu savol tahlilida ham bolajonlarning javoblarida turli xil yondashuvni kuzatish mumkin.

“Ba’zi kattalarning xunuk so’zlar ishlatishiga nima sabab bo’lishi mumkin?” – degan savolga quyidagicha javob belgilashgan. “Jaxli tez bo’lgani uchun” javobiga 39 %, “Yaxshi tarbiyalanmaganligi uchun” javobiga 23 %, “Buning yomon odat ekanligini bilmaganligi uchun” – javobiga 16 % va yuqoridagilarning barchasi bo’lishi mumkin, – deganlar soni 22 % ni tashkil etadi.

Ushbu savolga tarbiyalanuvchilar tomonidan turli xil javoblarni olgan bo’lsak-da, biroq ular muammoning har xil sababi bo’lishi mumkinligini anglab yetganlar. Darhaqiqat, yomon odatlar aynan bitta sabab tufayli kelib chiqmaydi. Uning ko’plab sabablari bo’lishi mumkin. Ammo bu jarayonda nutqiy tarbiyaning yetarli darajada shakllanmaganligi alohida sabab hisoblanadi.

Tarbiyalanuvchilardan “Nutqiy odob deganda nimani tushunasiz?” savoliga olingan javoblarini quyidagicha qayd etish mumkin. “O’ylab gapirish kerak ekanligi” - 33%, “Xunuk so’zlardan foydalanmaslik” 13 %, “Kam gapirish” 6 %, barchasi - 48 % ni tashkil etadi.

Bu savolga ham bolajonlardan turli xil javoblar olindi, ammo bunda talabalarning aksariyat qismi “barchasi” deb javob berishgan. Darhaqiqat, nutqiy tarbiya nafaqat chiroyli so‘zlash mahorati va qobiliyatidir, balki uning bir butun faoliyatini qamrab oladi.

“Sehrli so‘zlar turkumiga qaysi so‘zlarni kiritish mumkin?” savoliga talabalardan olingan javoblar quyidagicha bo‘ldi: “Kattalarga salom berish” – javobiga 21 %, “rahmat aytish”- variantini belgilaganlar soni – 33 %, “kechirim so‘rash” javobiga – 19 %, yuqoridagilarning barchasi-deganlar soni 27 % ni tashkil etadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilardan olingan ushbu javoblar nutqiy kompetensiya shakllanganligini uch toifadagi: yuqori, o‘rta, past darajaga ajratish lozimligini va bunda quyidagi tavsifiy mezonlarga tayanish darkorligini ko‘rsatadi:

1-jadval.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyalarni rivojlanganligini aniqlashga qaratilgan tavsifiy mezonlar

Darajalarning tavsifiy mezonlari		
yuqori daraja	o‘rta daraja	past daraja
- maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi pedagogik faoliyatda nutqiy odob muhim ekanligini chuqur his qiladi, faoliyatlarda yaxshi o‘zlashtiradi, o‘z ona tilidan faxrlanadi, nutqiy odobning jamiyat hayotida tutgan o‘rnini yuqori baholaydi, hikoya aytishni yaxshi ko‘radi, she‘r yodlashga qiziqadi, kreativ va ijodkor, har qanday jamoaga tez va oson moslasha oladi, tashabbuskor, o‘z faoliyatini mustaqil rejalashtiradi, egallagan bilimlarini amalda qo‘llay oladi.	- bola pedagogik faoliyatda nutqiy tarbiya muhim ekanligini anglaydi, faoliyatlarda yaxshi o‘zlashtiradi, o‘z ona tilidan faxrlanadi, nutqiy odobning jamiyat hayotida tutgan o‘rnini yuqori baholaydi, hikoya aytishni yaxshi ko‘radi, she‘r yodlashga qiziqadi, bolada mustaqillik yetishmaydi, jamoaga moslasha oladi, har doim ham tashabbus ko‘rsatavermaydi, faoliyatini mustaqil rejalashtira olmaydi, ba‘zan egallagan bilimlarini amalda qo‘llashga qiynaladi.	- tarbiyalanuvchi pedagogik faoliyatda nutqiy tarbiya muhim ekanligini u darajada chuqur anglamaydi, o‘z tilining qanchalik muhim ekanligini aniq bilmaydi, nutqiy odobning jamiyat hayotida tutgan ahamiyatini biladi, she‘r yodlashga qiziqadi, o‘z ustida ishlashni u darajada yoqtirmaydi, bolada mustaqillik yetishmaydi, jamoaga moslashashishi qiyin kechadi, tashabbuskor emas, egallagan bilimlarini amalda qo‘llashga kimnidir yordami va ko‘magiga muhtoj.

Berilgan anketa savollariga olingan natijalarni baholash uchun quyidagi ballar shkalasidan foydalandik:

30-22 gacha ball to‘plagan — yuqori daraja;

21-13 gacha ball to‘plagan — o‘rta daraja;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Молодежь и наука XXI века. XXI международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых. Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченными возможностями здоровья. Материалы научно-

- практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов. Красноярск, 14 мая 2020 102с
2. Теория и методика риаозвития речи детей дошкольного возраста : курс лекций / авторы-составители: И. Н. Батура, Н. Г. Здорикова. - Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2015 - 88 с.
 3. Ушакова О.С., Струнина Е. М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2004 – 196 с
 4. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок.Лингвистика детской речи. – М., 2000. 240с.
 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PQ-4312-son qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019-y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son; 04.10.2024-y., 06/24/152/0773-son
 6. G‘oziyev.E. Psixologiya. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘qituvchi” Nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. – 352 b.